

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 5–6

ÚVODNÍK

*Vážené a milé kolegyně a kolegovia,
vážení členovia Slovenskej spoločnosti
klinickej biochémie!*

Tento príspevok sa k Vám dostáva v čase konania XIV. Kongresu SSKB v októbri 2022. Na tomto odbornom podujatí budú ocenení viacerí členovia SSKB, budú tvoriť početnejšiu skupinu, nakoľko ide o obdobie posledných troch rokov, kedy sa nekonali žiadne podujatia (naposledy Labkvalita v roku 2019). Posledné číslo časopisu LD v roku 2022 bude mať slávnostnejší nádych, načrie aj do histórie nášho dynamicky sa rozvíjajúceho a veľmi zaujímavého odboru, ale bude aj súhrnom abstraktov a článkov prednášok našich a aj významných zahraničných hostí, ktoré odzneli na XIV. Kongrese SSKB.

28. júna 2022 sa konalo dvanásť slávnostné uvádzanie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny v Hoteli Sorea Regia v Bratislave. Medzi laureátmi je aj pán **prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.**, dlhoročný aktívny člen SLS/SSKB a uznávaná osobnosť slovenskej medicíny, medicínskej vedy a vzdelávania nielen u nás, ale aj v zahraničí.

V Dvorane slávy slovenskej medicíny je to už tretí biochemik, ktorý sa dostal do tejto elity slovenského zdravotníctva – vôbec prvým biochemikom v Dvorane slávy bol **akademik Niederland** (2013), druhým **profesor Dzúrik** (2014), čo je pocta nielen ad personam, ale aj vyjadrením vysokej úrovne slovenskej klinickej biochémie a jej významných predstaviteľov.

Do galérie výnimočných osobností slovenskej medicíny sa v týchto dňoch zaradil aj jubilant – **docent Ing. Pavel Blažíček, CSc.**, nestor slovenskej klinickej biochémie a spoluzakladateľ odboru Laboratórna medicína na Slovensku. Nielen jeho okružle jubileum, ale najmä jeho nenahraditeľný

prínos pre rozvoj vedecky podloženej, organizačne uplatňovanej a prakticky aplikovanej klinickej biochémie na Slovensku s výrazným medzinárodným presahom, viedlo Slovenskú spoločnosť klinickej biochémie (SSKB) k udeleniu prestížneho ocenenia – **Ceny profesora Ivana Pecháňa** – pre rok 2022 práve docentovi **Ing. Pavlovi Blažíčkovi, CSc.** Toto ocenenie, ktoré bolo založené Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie ako vyjadrenie vďaky za prínos a význam tejto osobnosti v odbore klinickej biochémie, bude laureátovi odovzdané pri príležitosti konania XIV. Kongresu SSKB 9. októbra 2022 v hoteli Chopok v Demänovskej Doline.

Výbor SSKB znova navrhol za hlavného odborníka MZ SR pre odbor klinická biochémia **Dr. h. c. prof. MUDr. Stanislava Oravca, CSc.** z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bude zastávať túto funkciu počas funkčného obdobia od 15. 7. 2022 do 14. 7. 2027.

Úspešne rozvíjame spoluprácu aj na medzinárodnej úrovni. V poslednom vydaní EFLM Newsletter n. 4/2022 (júl–august) – EuroLabNews si môžete prečítať zaujímavý a inšpiratívny rozhovor súčasnej prezidentky EFLM profesorky Tomris Ozben s národným reprezentantom SSKB **Ing. Jánom Ballom** v pravidelnej rubrike „**COFFEE WITH THE EFLM PRESIDENT**“ str. 9–12. <https://www.eflm.eu/upload/docs/2022-Jul-Aug-EuroLabNews.pdf>.

Po dvoch úspešných strategických konferenciách EFLM v Miláne (2014) a Mannheime (2018) sa **3. strategická konferencia EFLM „Inteligentné a zelené laboratóriá“** konala plne online (virtuálne) 25.–27. mája 2022 s využitím najmodernejších technických riešení.

3. strategická EFLM Konferencia INTELIGENTNÉ A ZELÉNÉ LABORATÓRIÁ, v ktorej úspešne rezonovali témy ako implementovať IVDR, moderné technológie a udržateľné postupy v laboratórnej medicíne, sa stretla s pozitívnym ohlasom a bola úspešná.

3. strategická konferencia EFLM bola jedinečnou príležitosťou pre všetky zainteresované strany spoznať, pochopiť, pýtať sa a podieľať sa na orientácii laboratórnej medicíny v Európe a vo svete.

Ďalšou významnou aktivitou je aj nedávne **založenie pracovnej skupiny EFLM Task-Force Green Labs**, ktorej cieľom je vypracovať usmernenia, kritériá a kľúčové odporúčania pre udržateľné postupy v klinických laboratóriách (Green Lab Guide) a implementovať systém, ktorý bude viesť európske laboratóriá smerom na prechod k „zeleným laboratóriám,, a na monitorovanie ich stavu v priebehu rokov **vydávaním ročného EFLM Certifikátu Green Labs**.

Verím, že XIV. Kongres SSKB (9.–11. 10. 2022) bol a aj bude bohatým zdrojom nových poznatkov, nápadov, inšpi-

rácií pre ďalšie zlepšovanie sa a vzájomnú edukáciu s našimi klinickými partnermi, kedy túto komunikáciu potrebujeme zintenzívniť s cieľom dbať hlavne na bezpečnosť pacienta.

Všetky aktuálne informácie vždy včas zverejňujeme na webovej stránke www.sskb.sk, ktorá nadobudne v krátkom čase mierne zmenenú štruktúru, a tým uľahčí vyhľadávanie a sprehladní dôležitosť informácií.

Podakovanie patrí všetkým...

Prajem zdravie, silu a nádej

16. 9. 2022

*Hedviga Pivovarníková
prezidentka SSKB*